

HARLEY PACHECO DE SOUSA

O CICLO DO BITCOIN É SÓ HALVING OU NOVAS ADOÇÕES?

2026

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

O ciclo do Bitcoin não é só halving: é renovação de entrantes, pelos menos é isso que o comportamento tem mostrado durante todas as idas e vindas dele desde seu surgimento.

Durante anos, o mercado repetiu a mesma explicação: “Bitcoin sobe por causa do halving.” Redução de oferta. Escassez programada. Choque de emissão. Sim, isso existe. Mas essa explicação é incompleta. O verdadeiro motor dos ciclos pode estar menos na matemática do protocolo e mais na biologia social do dinheiro devido a renovação de participantes com idade financeira ativa.

O mito do halving como causa única De fato o halving reduz a emissão nova. Isso diminui pressão vendedora estrutural, mas redução de oferta, sozinha, não cria euforia. É sabido que preço sobe quando há, além de oferta limitada também a demanda crescente. Ou alguém aqui duvida de que preço sobe quando há força compradora? Sem demanda nova, o halving vira detalhe técnico. O mercado precisa de compradores novos dispostos a pagar mais caro do que os antigos pagaram. E é aqui que entra a variável ignorada: idade financeira.

Sou bitcoiner convicto, ideológico, mas percebo que 2026 vem com lembranças de traumas de quedas abruptas de centenas de cripto moedas que levaram dinheiro de uma gama enorme de pessoas, todas esperando ganhar dinheiro rápido, ou seja, especuladores, portanto, notamos que cripto ativos e inclui-se o bitcoin passou a ser um antro de especulação.

O ciclo de 4 anos pode ser humano, não técnico: Observe o padrão: Mercado sobe fortemente, mídia amplifica, novos entram no topo, antigos distribuem, mercado cai, novos entram em pânico e desistem, depois, 3–4 anos passam, uma nova geração aparece e tudo recomeça.

Quatro anos é tempo suficiente para: Jovens atingirem renda própria, pessoas reconstruírem poupança após prejuízos, a dor do último ciclo ser esquecida e a nova narrativa surgir ou a mesma, porem com uma roupagem mais moderna e clara. Por isso, me parece que não é só halving, mas sim renovação de capital humano. Idade financeira: o combustível invisível, nesse caso, a idade financeira não é idade biológica., mas sim o momento em que alguém começa a gerar excedente, tem capacidade de assumir risco em busca multiplicação patrimonial e a cada ciclo, milhões entram nessa fase sendo que para isso, precisam de narrativa de crescimento, ativo com potencial de multiplicação e prova social recente de alta e são esses pontos que o nosso querido Bitcoin entrega em ciclos de euforia.

Esse “traga trouxa” como mecanismo estrutural é desconfortável, mas real, mercados funcionam por transferência intergeracional de risco. Não só em cripto, mas em todos os mercados de modo geral, antigos holders vendem parte para novos entrantes. Novos pagam prêmio pela expectativa futura. Isso não é golpe. É dinâmica de mercado, mas depende de uma condição: Sempre haver nova geração disposta a pagar prêmio. Se a renovação parar, o ciclo enfraquece.

Portanto, o piso não vem só da escassez, o outro fator importante são as moedas perdidas, pools distribuídos, longs, holders que não vendem e isso reduz oferta circulante real, mas piso não nasce só da matemática, nasce do comportamento, ou seja, quando uma base relevante decide que abaixo de certo preço não vende, cria-se sustentação. O preço não é sustentado por código, mas sustentado por decisão humana.

Por que isso importa para o investidor? Oras, se o ciclo depende de renovação de entrantes, não é garantia eterna, pois depende de narrativa contínua, de relevância cultural e crescimento de adoção. Se um ciclo não trazer nova massa de idade financeira ativa, o padrão pode quebrar e o ativo pode: lateralizar por anos, perder amplitude e reduzir assimetria.

Reserva de valor ou ativo cíclico? Se o motor for renovação humana, então Bitcoin não é reserva estável, mas sim ativo de ciclos previsíveis enquanto houver expansão de base e isso muda completamente a estratégia. Não é “guardar e esquecer”, mas sim entender onde estamos no ciclo, quem está entrando agora e quem já está distribuindo

se esse texto te ajudou colabore

Bitcoin -

1HNA9DnH5WDNMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Solana -

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin em Satoshi-

aimlessmash68@walletofsatoshi.com